

Krupa 1889

Goebela. Czy zaś mamy tu do czynienia z pojedynczą olbrzymią zarodnią, czy ze zrosłym Synangium roztrzygnąć nie mogę.

SCHIMPER w drugim tomie podręcznika paleontologii ZITTLA tworzy dla paproci o nieznanem stanowisku systematycznym 14 grup przeważnie na podstawie unerwienia. Grupa *Pachypterideae* obejmuje oprócz Thinnfeldii rodzaje *Dichopteris*, *Pachypteris*, *Scleropteris* i *Stachypteris*. Rodzaj *Pachypteris* utworzony został jeszcze przez BRONGIARTA dla gatunku (*P. lanceolata* Brong.) pospolitego w dolnym oolicie angielskim. Pierwszy K. ANDRAE zwrócił uwagę na bardzo bliskie pokrewieństwo Thinnfeldii z tym gatunkiem i ściąga oba w jeden rodzaj *Pachypteris*. Ze postępowanie ANDRAEGO nie znalazło naśladowców wina jest błędny rysunek BRONGIARTA (Hist. d. veg. foss. Tab. XLV fig. 1 i 2) powtórzony przez G. SAPORTĘ (Pal. franc. I. Tab. XLV. fig. 1). NATHORST, który w muzeach Yorku i Whitby widział okazy *P. lanceolata*, sądzi że należy je włączyć do rodzaju *Thinnfeldia*, czyli gdy ta ostatnia nazwa jest świeższej daty, obchodzące nas owocujące paprocie należy nazywać starem nazwiskiem BRONGIARTA *Pachypteris*.

ZAPISKI MYKOLOGICZNE

przeważnie

z okolic Lwowa i z Karpat stryjskich

podał

J. KRUPA.

W zestawieniu niniejszem zamieszczam grzyby zebrane w okolicach Lwowa, jako dalsze dopełnienie spisu podanego w XXII tomie Komisji fizyjoogr. akademickiej.

Obejmuje tego zamieszczone tu są grzyby zebrane w górach stryjskich głównie w okolicach Skolego w czasie wycieczki odbytej w te strony podczas feryj zeszłorocznych.

Obok Ślązowców wyliczam tu na razie tylko te grzyby, które występują jako pasorzyty roślinne.

Przytaczając tu niektóre gatunki z okolic Buczacza i Podola zaznaczam, że to są tylko gatunki ciekawsze, i że resztę zbioru pozostawiam do kompletniejszego opracowania florystyki grzybów tych okolic.

Buczacz w Maju, 1888 r.

A. Myxomycetes.

(Sluzowce).

I. Exosporei.

Ceratiae.

Ceratium Alb. et Schweinitz.

1. *C. mucidum* (Persoon).
Na gnijących pniach w lasach koło Skolego. Lipiec, Sierpień.
2. *C. porioides* Alb. et Schwein.
Na pniach gnijących razem z poprzedzającym. Lipiec, Sierpień.

II. Endosporei.

Physareae.

Badhamia Berkeley.

3. *B. hyclina* Pers.
Doroszów koło Lwowa. Skole w Karpatach.

Physarum Persoon.

4. *Ph. lividum* Rfski.
W lesie barszczowickim koło Lwowa.
5. *Ph. Schumacheri* Spr.
Las barszczowicki koło Lwowa. Lasy koło Skolego i w Butywli w Karpatach.
6. *Ph. sulphureum* Alb. et Schw.
Na gnijących liściach w lesie koło Żydatycz.
7. *Ph. cinereum* (Batsch).
Las barszczowicki koło Lwowa, Grzęda, Nawaryja. Dębina i Skole w Karpatach.
8. *Ph. virescens* Ditm.
W lesie barszczowickim koło Lwowa na ścieli leśnej. Czerwiec.

9. *Ph. conglomeratum* Fr.
Nawaryja koło Lwowa.
10. *Ph. contextum* Pers.
Dębina w Karpatach koło Skolego, Buczacz.
11. *Ph. gyrosom* Rfski.
Las żydatycki koło Lwowa, lasy koło Buczacza; Dębina koło Skolego w Karpatach.
12. *Ph. sinuosum* (Bull.).
Lasy koło Barszczowic i Żydatycz pod Lwowem. Dębina w Karpatach koło Skolego.
13. *Ph. leucophaeum* Fries.
Hrebenów w Karpatach koło Skolego, na gnijących gałązkach.

Fuligo Haller.

14. *F. varians* Sommerfeld.
Na pniakach zbutwiałych i na ścieli leśnej. Barszczowiec koło Lwowa. Lasy koło Skolego, na Butywli, koło Huty i Hołowiecka w Karpatach.
- U w a g a: O ile gatunek ten zbierałem, znajdowałem go w lasach cetyniastych stale o korze barwy siarczanej, w lasach zaś liściastych barwa kory była zawsze mniej więcej kredowa.

Craterium (Trent.).

15. *C. vulgare* Ditm.
W lasach koło Barszczowic, Żydatycz i Grzybowic pod Lwowem pojawił się gatunek ten bardzo obficie w Czerwcu 1887 r. Również zbierałem go w lasach koło Skolego i Dębiny na opadłych liściach leszczyny i dębu.
16. *C. leucocephalum* Pers.
W okolicach Lwowa wraz z poprzedzającym licznie.
17. *C. aureum* Schum.
W lasach koło Żydatycz i Barszczowic pod Lwowem. Czerwiec.

Craterichea Rfski.

18. *C. mutabilis* Rfski.
Na ścieli leśnej, na liściach i mchu dość licznie koło Żydatycz i Barszczowic. Dębina w Karpatach koło Skolego.

Tilmadoche (Fries).

19. *T. nutans* (Persoon).
Na pniach gnijących w Karpatach koło Skolego i Hołowiecka; często razem z *Cribraria vulgaris*.

20. *T. Pini* (Schum.).
Lasy pod Zeleminem koło Skolego.
21. *T. mutabilis* Rfski.
Na pniach butwiejących w lesie barszczowickim koło Lwowa.
Lasy koło Skolego w Karpatach.

Didymiaceae.

Didymium Schrader.

22. *D. complanatum* (Batsch).
W lesie żydatyckim koło Lwowa na przegniłych liściach
dębiny. Czerwiec.
23. *D. clavus* (Alb. et Schw.).
W lesie koło Barszczowie i Żydatycz pod Lwowem na ścieli
leśnej. Czerwiec.
24. *D. farinaceum* (Schrader).
W lasach koło Barszczowie, Żydatycz i Krzywezyce obficie;
lasy koło Skolego w Karpatach.
25. *D. microcarpum* (Fries).
W lesie barszczowickim koło Lwowa na opadłych liściach.
Czerwiec.
26. *D. effusum* (Lmk.) Mon. nr. 68.
W lasach koło Żydatycz, Barszczowie i Grzybowie obficie.
Dębina w Karpatach koło Skolego. W Zakopanem na łą-
dygach żywych *Veronica Anagallis* nad potokiem. Zbierałem
ten gatunek prawie zawsze owocujący na przedmiotach nad-
poziom się wznoszących, jak liściach *Aegopodium*, *Vinca*,
Carex i t. p.

Chondrioderma Rfski.

27. *Ch. difforme* (Persoon).
Na zeschniętych liściach w lesie koło Skolego w Karpatach.
28. *Ch. spumarioides* (Fries).
Las żydatycki koło Lwowa, lasy koło Buczacza; Dębina koło
Skolego w Karpatach.
29. *Ch. globosum* (Persoon).
W lasach koło Buczacza.
30. *Ch. radiatum* (L.).
Na pniach gnijących w lasach koło Skolego.

Lepidoderma de Bary.

31. *L. tigrinum* (Schrader).
W lasach na pniach zbutwiałych: Hołowiecko w Karpatach
skolskich, Zeleznica w Nowotarskiem.

Spumariaceae.

Diachea Fries.

32. *D. Leucopus* (Bull.).
W lesie koło Żydatycz pod Lwowem w Czerwcu obficie;
również licznie w Karpatach koło Skolego w lasu „Dębina“
(Sierpień).

Spumaria Persoon.

33. *S. alba* (Bull.).
Nawaryja koło Lwowa. Dębina w Karpatach koło Skolego.

Stemonitaceae.

Lamproderma Rfski.

34. *L. violaceum* (Fries).
Na gałązkach i liściach opadłych w lesie koło Buczacza.
Kwiecień (okazy przeszłoroczne).

Comatricha (Preuss).

35. *C. typhina* (Roth).
Dębina w Karpatach koło Skolego.
36. *C. Friesiana* (de By).
W puszczy Niepołomickiej na pniach zbutwiałych. Buczacz.
37. *C. Persooni* Rfski.
W lasach koła Buczacza. Las żydatycki koło Lwowa.
38. *C. lava* Rfski.
Puszcza Niepołomicka, las barszczowicki koło Lwowa. Obficie
w Karpatach koło Skolego, Huty, Hołowiecka, na pniach
gnijących.

Stemonitis (Persoon).

39. *St. fusca* (Roth).
Las lesienicki koło Lwowa.
40. *St. ferruginea* Ehrenberg.
Puszcza Niepołomicka, lasy koło Skolego i Huty w Kar-
patach.

Amaurochaetaceae.

Amaurochaete Rfski.

41. *A. atra* (Alb. et Schw.).
Na pniakach sosnowych w puszczy Niepołomickiej.

Enerthenemaceae.

Enerthenema Borom.

42. *E. papillatum* (Pers.).
Na pniach zbutwiałej topoli w Woli Batorskiej.

Liceaceae.

Tubulina Persoon.

43. *T. cylindrica* Bulliard.
Puszcza Niepołomicka; lasy koło Barszczowie pod Lwowem, w Karpatach koło Skolego.

Lindbladia Fries.

44. ● *L. effusa* (Ehrh.).
Dębina w Karpatach koło Skolego na pniakach dębowych.

Clathroptychiaceae.

Clathroptychium Rfski.

45. ● *C. rugulosum* (Wallroth).
Puszcza Niepołomicka; Hrebenów koło Skolego w Karpatach.

Cribrariaceae.

Dictydium Schrader.

- ✓ 46. *D. cernuum* (Persoon).
Puszcza Niepołomicka. W Karpatach koło Skolego, Huty, Hołowiecka na pniakach gnijących pospolicie.

Cribraria (Persoon).

- ✓ 47. *C. purpurea* Schrader.
Na pniakach butwiejących w lasach koło Skolego. Zbierałem zarodnie już bardzo zniszczone.

- ✓ 48. *C. aurantiaca* Schrader.
W lesie barszczowickim koło Lwowa, koło Skolego i Butywli w Karpatach. *C. aurantiaca*
- 49. *C. vulgaris* Schrader.
Lasy koło Barszczowie pod Lwowem. Obficie występuje w lasach koło Skolego, Hrebenowa, Huty, Hołowiecka, na gnijących pniakach jodłowych. *C. vulgaris*
?) *delicatula* Rfski.
W lasach koło Skolego wraz z formą typową.
- ✓ 50. *C. microcarpa* (Schrader).
„Dębina“ w lasach koło Skolego. Zbierana na pniakach dębowych.
- ✓ 51. *C. tenella* Schrader. *Bojuszoluz*
W lasach koło Barszczowie pod Lwowem.
- ✓ 52. *C. piriformis* Schrader.
W lesie barszczowickim na pniakach dębowych.
- ✓ 53. *C. argillacea* Persoon.
Las barszczowicki koło Lwowa. Lasy koło Skolego; puszcza Niepołomicka.

Reticulariaceae.

Reticularia (Bull.).

54. ● *R. Lycoperdon* Bulliard.
Puszcza Niepołomicka, Dębina koło Skolego.

Trichiaceae.

Trichia Haller.

55. *T. fallax* Persoon.
W Karpatach koło Skolego na pniakach butwiejących w lasach częsta; Huta, Hołowiecko. Puszcza Niepołomicka.
56. *T. fragilis* (Sowerby).
Koło Skolego, Dębiny, Poharu, Hołowiecka, na pniakach butwiejących częsta.
57. *T. varia* Persoon.
Na pniakach butwiejących w lasach częsta: koło Skolego, na Butywli, Hucie koło Hołowiecka. Puszcza Niepołomicka.
58. *T. chrysosperma* (Bulliard).
Nawaryja koło Lwowa.
59. *T. affinis* De Bary.
Na pniakach butwiejących w Karpatach koło Skolego częsta. Puszcza Niepołomicka.

60. *T. Jackii* Rfski.
Butywła w Karpatach skolskich.
61. *T. scabra* Rfski.
Na Butywli i Hucie w Karpatach skolskich. Puszcza Niepołomska.
62. *T. inconspicua* Rfski.
W lasach koło Buczacza na korze zeschniętej osiki. Puszcza Niepołomska.
63. *T. n. sp.*
Na gnijących gałązkach i liściach w lesie koło Buczacza. Kwiecien (okazy przeszłoroczne).
64. *T. contorta* Ditmar.
Na korze jabłoni w Woli Batorskiej.

Hemiarcyria Rfski.

65. *H. rubiformis* (Persoon).
Puszcza Niepołomska. W lasku „Dębina“ koło Skolego, koło Hrebenowa.
66. *H. clavata* (Persoon).
W lasku „Dębina“ koło Skolego w Karpatach na pniakach dębowych.
67. *H. serpula* (Scopoli).
Koło Skolego i na Butywli w Karpatach na pniach butwiejących.
68. *H. Karstenii* Rfski.
Na korze starych drzew w Woli Batorskiej.

Arcyriaceae.

Arcyria Hill.

69. *A. punicea* Persoon.
W lasach koło Skolego na zbutwiałych pniach bukowych; puszcza Niepołomska, lasy koło Buczacza.
70. *A. pomiformis* (Roth).
Koło Skolego i Dębiny w Karpatach.
71. *A. cinerea* (Bulliard).
W lasach koło Skolego i Huty częsta.
72. *A. incarnata* Persoon.
Na wierzbach wypróchniałych w Woli Batorskiej.
73. *A. nutans* (Bulliard).
Koło Skolego na gnijących dylach.

Lycogala Mich.

74. ● *L. epidendrum* Bux.
W Karpatach koło Skolego pospolicie. Puszcza Niepołomska.

Perichaenaceae.

Perichaena Fries.

75. *P. depressa* Libert.
Lasy koło Poharu w Karpatach skolskich.
76. *P. corticalis* (Batsch).
Na korze osiczyny w Puszczy Niepołomskiej.
77. *P. fusco-atra* (Sibth.).
„Dębina“ w Karpatach koło Skolego.
78. *P. Friesiana* Rfski.
Szczupło na pniu przegniłym w lesie koło Skolego.

B. Hyphomycetes.

(Grzyby).

I. Basidiocarpei.

Ustilaginei.

Ustilago Person.

79. *U. longissima* (Sowerby).
α) Na *Glyceria spectabilis*: Zubrza i Basiówka koło Lwowa.
β) Na *Glyceria fluitans*: Korostów koło Skolego.
80. *U. Ornithogali* (Schmidt et Kze.).
Na *Gagea minima* w ogrodzie botanicznym w Dublanach.
81. *U. hypodytes* (Schlecht.).
Na *Calamagrostis Epigeios* koło Barszczowic w okolicach Lwowa.
82. *U. Digitaliae* (Kunze).
Na *Panicum sanguinale*: Rzęsna ruska koło Lwowa.
83. *U. Panicumiliacei* (Pers.).
α) Na *Panicum miliaceum* koło Barszczowic w okolicach Lwowa.
β) Na *Panicum Crus Galli* koło Skolego.
84. *U. Cramerii* Koernicke.
Na *Setaria viridis* koło Zubrzy pod Lwowem.